

RELATÓRIO DE PROSPECÇÃO ARQUEOLÓGICA SUBAQUÁTICA REALIZADO NA FUTURA ZONA DE ATERRO DA PLATAFORMA DE TRABALHO DA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE LARES

Alexandra Figueiredo, Cláudio Monteiro

INTRODUÇÃO

O presente relatório dos trabalhos de prospecção subaquática surge no âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental relativo ao projecto “Central de Ciclo Combinado de Lares”, localizado na Figueira da Foz, cujo proponente (conforme dita a Estrutura Técnica e Plano de Trabalhos de Arqueologia) é a CPPE – Companhia Portuguesa de Produção de Electricidade, S.A., sendo a EDP – Electricidade de Portugal o dono de obra.

De acordo com os planos de trabalho da obra, os quais visam o aumento da plataforma de aterro, na zona de captação de água, para a Central de Ciclo Combinado de Lares, de forma a que as máquinas possam chegar à zona onde será construída uma ensecadeira estanque, foi necessário proceder aos trabalhos de verificação subaquática na parte Este, ao actual aterro, de forma a minimizar possíveis danos em eventuais vestígios arqueológicos. Situação que não tinha sido prevista nos trabalhos de prospecção anteriores.

Estes trabalhos enquadram-se numa perspectiva preventiva em meio húmido, minimizadora do impacto das obras desta empreitada.

LOCALIZAÇÃO

Conforme as seguintes ilustrações nos elucidam a área prospectada reporta-se à margem direita do rio Mondego, a Este da área onde se ergue a Central de Ciclo Combinado.

Fig.1 Área prospectada; Coordenadas: $40^{\circ}07'25.16''$ N / $8^{\circ}46'18.40''$ W

Fig.2 Área total de construção da Central abrangendo a zona prospectada;

Fragmento da Folha 239 da Carta Militar de Portugal – S.C.E – Escala 1:25 000

CONTEXTO

Sabe-se que o rio Mondego foi navegável desde a pré-história, desde a Barra da Figueira da Foz até Montemor-o-Velho (o castro de Santa Olaia, com vestígios Fenícios é disso exemplo), sendo muito usado por barqueiros serranos particulares, pelo menos até há cerca de cinquenta anos atrás, para transporte de lenha, carqueja, peixe (seco ou salgado), sal, louça de Coimbra, vinho e carvão.

Vários têm sido os testemunhos arqueológicos encontrados em meio submerso, dentro deles destacam-se os canhões de bronze e ferro (junto à entrada da Barra da Figueira da Foz), mesmo assim não tem sido o suficiente para criar na região sensibilidade neste sentido de salvaguarda e investigação patrimonial.

Lares, e juntamente o seu braço de rio Mondego, situam-se na periferia da Figueira da Foz - contexto geográfico que nos parece merecedor de atenção e contextualização, incluindo nomeadamente uma contextualização arqueológica – não devemos, pois, debruçarmo-nos exclusivamente à investigação desta área limitada descorando as suas relações com a periferia.

*

Ostentando a foz de um dos principais e importantes rios portugueses – o Rio Mondego, a Figueira da Foz ostenta igualmente uma forte ligação com o mar. Cruzam-se as águas fluviais com as marítimas e deste modo cruzam-se também sensibilidades culturais. Desta forma, a importância do rio e do mar no desenvolvimento desta cidade é inquestionável. Basta ler-se alguma bibliografia para se alcançar a percepção da importância do Rio Mondego, principalmente junto à sua Foz. Desde o Castro de Santa Olaia (supra mencionado) aos vestígios encontrados à entrada da Barra da Figueira da Foz são inúmeros os testemunhos desta inexplorada importância “mondeguina”. Mesmo assim, e infelizmente, poucos têm sido os esforços autárquicos que visem proporcionar actividades de sensibilização, investigação e divulgação direccionadas ao conhecimento, estudo e preservação do património arqueológico subaquático desta região.

O museu Municipal Dr. Santos Rocha, apesar de possuir musealizado um exemplar de uma ânfora trazida pelas redes de um pescador, prevendo-se que se tenha perdido num naufrágio, nada tem feito no sentido de fomentar nos cidadãos o gosto pelo conhecimento e preservação do seu património subaquático.

Bastam alguns jornais locais, como “A Voz da Figueira”, e/ou “O Figueirense”, por exemplo, para se perceber de que de facto acredita-se que as águas da Figueira continuam a ser “arcas de tesouros” desconhecidos, mas nem assim se avistam projectos de investigação neste sentido. Por exemplo, o

subtítulo de um artigo publicado em “A Voz da Figueira” de 11 de Janeiro de 2007, página 9, é claro: “Costa figueirense nunca foi vistoriada”. Por sua vez este subtítulo insere-se num artigo dedicado exclusivamente a naufrágios ocorridos na Figueira da Foz: “Registos de desastres remotos na costa figueirense – Grandes naufrágios na Figueira da Foz”. Leirosa, Costa de Lavos, Figueira da Foz, Buarcos e Cabo Mondego são alguns dos locais apontados neste artigo como referência a “imponentes” naufrágios, alguns deles do século XV e XVI.

A obra de Mónica Bello intitulada *Enigmas – A Costa dos Tesouros*, editada primeiramente pelo Círculo de Leitores e mais recentemente pela Temas e Debates, na página 68 e 69 desta última edição é clara ao referenciar exemplarmente um naufrágio; o naufrágio da *San Salvador*, uma “nau capitânia de uma frota espanhola de três navios comandada por Gonçalo de Carvajal que deu «de través» na costa de Buarcos, a norte da Figueira da Foz, em Dezembro de 1555. No naufrágio morreram cerca de cem pessoas, incluindo o próprio Carvajal. Proveniente de San Juan de Porto Rico, a *San Salvador* levava a bordo uma carga rica em ouro, prata e pérolas, pertença da coroa espanhola. Esta, recebida a notícia do desastre, apressou-se a pedir ao rei de Portugal a nomeação de um juiz da Comarca de Coimbra para inquirir severa e minuciosamente junto da população costeira sobre o paradeiro das riquezas saqueadas logo após o naufrágio. A maior parte do ouro, da prata e da moeda cunhada acabou por ser recuperada. Em 1998, um investigador e um mergulhador italianos comunicaram ao Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática (antigo C.N.A.N.S., actual D.A.N.S.) que sabiam o local exacto onde se encontram os restos da *San Salvador*. Quatro anos mais tarde, em finais de 2002, surgia a notícia de que uma leiloeira espanhola ia levar a hasta pública, no dia 12 de Dezembro, um sino em bronze, alegadamente pertencente à nau *Santa Maria*, capitânea de Cristóvão Colombo na primeira viagem do navegador à América. A base de licitação anunciada era de um milhão de euros e o feliz proprietário um mergulhador italiano, Roberto Mazzara – o mesmo que em 1998 estivera no C.N.A.N.S – e que, segundo o próprio, tinha recuperado a peça na costa portuguesa, em 1994, algures perto da Figueira da Foz. O valioso e simbólico sino, segundo Mazzara, regressava em 1555 a Espanha, a bordo da *San Salvador*, perdendo-se também no naufrágio. Alertado, entretanto, para o leilão de uma peça de valor arqueológico recuperada em águas portuguesas (mais concretamente figueirenses), logo considerada património nacional, o Ministério da Cultura português apresentou uma queixa na Polícia Judiciária, conseguindo, após diligências diplomáticas, que a realização do mesmo ficasse suspensa por ordem judicial. Em Fevereiro de 2003, a pedido das autoridades portuguesas e em vésperas de novo leilão, a peça acabou mesmo por ser apreendida pela polícia espanhola, ficando pendente a sua propriedade até que os tribunais o pudessem decidir a quem pertenceria o alegado sino de Colombo”. (BELLO, pp. 68-69)

E como este quadro cultural de importância tão inquestionável quanto desprezada não encontra aqui o seu término somos largos ao mencionar mais exemplos com o objectivo de sermos firmes ao pretender indicar a importância da Figueira da Foz na primazia da Arqueologia Subaquática portuguesa.

Assim sendo, continuamos o nosso percurso de mencionar os naufrágios e o conseqüente património relativos à costa figueirense em quantidade necessária para deixar clara e indiscutível a magnitude da Figueira da Foz neste panorama.

A mesma obra de Mónica Bello, na página 104 e 105, faz referência a *Apollo*. Este “navio britânico de 956 toneladas e 36 canhões, largou de Cork, Irlanda, no dia 26 de Março de 1804 com a missão de escoltar um comboio de 69 navios com destino às Índias Ocidentais (nome que os grupos de ilhas formadas pelas Antilhas, Bahamas e Bermuda herdaram do erro histórico cometido por Cristóvão Colombo, que quando as descobriu julgava ter chegado à Índia). A 1 de Abril, no entanto, o comboio marítimo é apanhado por mau tempo, rasgando velas e obrigando o *Apollo* a reduzir plano. Às 2h30m da manhã do dia 2, para grande surpresa de todos os tripulantes, o navio-escolta encalha num baixio, rompendo o casco e começando a meter água. Dez minutos depois volta a embater, violentamente, soltando-se o leme e algumas peças de artilharia. Os mastros são cortados pela própria tripulação, mas o navio continua a bater fortemente no fundo, adornando sobre estibordo. Às primeiras horas da manhã, os homens descobrem que deram à costa, nove milhas a sul do Cabo Mondego. Alguns tripulantes agarram-se como podem à proa do navio, outros acabam por se deixar cair para dentro de água exaustos ou tentam pôr-se a salvo a nado, afogando-se muitos pelo caminho, O temporal continua a soprar por mais dois dias. Finalmente, a 4 de Abril, o tempo amaina e algumas embarcações pequenas conseguem aproximar-se e salvar os últimos naufragos. Dos que vinham a bordo do *Apollo*, contam-se 62 mortos, mas, à semelhança do navio-escolta, o temporal empurrou mais 29 navios do comboio marítimo contra a costa portuguesa. As notícias rezam de cadáveres que durante dias a fio vieram dar às praias e de destroços que se espalharam ao longo de 10 milhas – cerca de 18 quilómetros – da costa. (BELLO, pp.104-105).”

Mónica Bello é clara ao referir estes exemplos de naufrágios na costa da Figueira. Com a mesma clareza gostaríamos de ver “no terreno” campanhas de prospecção, e, quem sabe, uma base de dados de naufrágios e de património subaquático do rio do mar da Figueira da Foz. Bastam-nos estes dois exemplos para nos permitir afirmar que as águas da Figueira são reserva perpétua de “trágicos” acontecimentos históricos cujo estudo pormenorizado seria largamente cooperante no enriquecimento do conhecimento histórico e arqueológico deste concelho – certamente que se encontrariam respostas para as inúmeras questões que o Museu Municipal da Figueira da Foz coloca quanto ao contexto e proveniência de alguns exemplares cerâmicos que se encontram na sua colecção, tal como é o caso da já referida ânfora trazida nas redes de um pescador.

O semanal “A Voz da Figueira” de 11 de Janeiro de 2007, página 9, é objectivo ao enfrentar o facto de a costa figueirense nunca ter sido prospectada – “com uma vasta costa muitos são certamente os «tesouros» que jazem no fundo do mar, resultado de anos e anos de navegação, quer de navios de artilharia, quer de comerciais. Na Figueira da Foz, será muito natural que no vai-e-vem das correntes a sedimentação das areias tape e destape alguns objectos sepultados no fundo das águas, até porque

além dos grandes naufrágios em alto mar o rio era navegável até Santa Olaia¹ (PEREIRA 60-63), que foi um porto de abrigo e de trocas comerciais em plena Idade do Ferro. Houve algumas tentativas ligeiras de mergulho para ver o que haveria, mas nunca se incentivaram cursos de mergulho que se virassem para esta área do património. Por isso, pouco existe no Museu Dr. Santos Rocha neste âmbito. Todavia, à sua guarda estão dois dos quatro canhões que foram descobertos na altura das dragagens do rio. Com muitas dificuldades para a sua classificação, uma das hipóteses aventadas é que ali estivessem enterrados vítimas de um naufrágio. Actualmente, encontram-se no forte de Santa Catarina, onde no exterior há um outro canhão inglês de ferro fundido, que foi descoberto nos anos noventa aquando da construção de um edifício ali próximo.

¹ “Situa-se na recente freguesia de Santana, no extremo Leste do concelho da Figueira da Foz, distrito de Coimbra, sobre uma colina calcária, bordejada a Norte, Sul e Oeste por terrenos de aluvião. Os campos são sulcados pelos rios Foja e Mondego.

O povoado desenvolve-se em socalcos, virados a Norte, dos terrenos baixos até aos 25m de altitude. A Sul, a encosta é íngreme e inacessível e a Leste um fosso profundo separa-o do vizinho Monte do Ferrestelo.

Outras estações, dispersas por outeiros e campos férteis da rede hidrográfica do Mondego-Pranto, completam o povoamento da região.

Em 1992-1993, a passagem da nova auto-via (IP3), levou a que, junto das terras baixas do aluvião, fossem escavadas a muralha e uma extensa zona industrial.

A localização estratégica – ilhota na foz do Mondego, com fáceis contactos fluviais com a zona mineira da Beira Interior - , a abundância de materiais exumados, nomeadamente cerâmica e fíbulas, ligam Santa Olaia a modelos conhecidos em todo o Mediterrâneo, relacionados com transacções comerciais de metais e produtos manufacturados. Não é, pois, descabido pensar que se trata de uma feitoria. A arquitectura - zona residencial, muro de suporte, zona industrial, muralha, etc., reforçam a hipótese.

A presença dos Fenícios é atestada por materiais que remontam ao século IX a.C., concretamente as fíbulas. Todavia, são as cerâmicas dos séculos VII-VI que predominam.

As análises efectuadas pelo Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial, Departamento de Química, em carvões e conchas apontam para uma fixação fenícia antiga.

Nos finais do século V ou inícios do século IV a.C., Santa Olaia é abandonada ou perde prestígio como centro de comércio.

Os materiais arqueológicos começam a rarear. Deste período final foram encontrados três fragmentos de cerâmica ática e um vaso completo de cerâmica estampilhada, *in loco*, datando o abandono de toda a zona industrial

A responsável do museu explica que é muito difícil relacionar os objectos encontrados com os naufrágios. (SILVA, p. 9) É o que acontece com a já referida ânfora romana apanhada nas redes por um pescador figueirense “e outros fragmentos de cerâmica policromada, que veio também em redes, no ano de 2000.”

Estes e outros testemunhos parecem ser, no teor desta contextualização, suficientes e em parte os poucos entre os muitos existentes, para compreender que de facto toda a área onde se ergue a Central de Ciclo Combinado de Lares se faz rodear por um vasto potencial arqueológico subaquático de cariz fluvial e marítimo.

Para além disso a população local refere o local prospectado como tendo sido uma zona de poita de barcos que há 50 anos, ainda estaria em funcionamento. No entanto não registamos referências bibliográficas para o caso, o próprio mapa dos portos da Barra da Figueira e do Mondego, datado de 1881, não aponta qualquer indício para o local. Seja de que forma for e neste seguimento, afigura-se o motivo que justifica o facto das intervenções de prospecção arqueológicas apresentadas ao IGESPAR.

Mapa de 1881 – LOUREIRO, Adolpho Ferreira de (1882) – *Memória sobre o Porto e a Barra da Figueira e as obras para o seu melhoramento*; Imprensa Nacional, Lisboa.

METODOLOGIA

Após análise pormenorizada da área em questão programou-se prospectar esta com recurso ao método de prospecção em “U”, usando uma orientação perpendicular à margem direita do rio, numa

extensão de cerca de 20 metros (extensão suficiente para cobrir a zona de aterro) e intervalada por mergulhador com 1 metro de distância.

Visto isto, traçar-se-ia uma linha recta (cabo guia) paralela à margem Oeste, separada por cerca de 20 metros desta, com um cabo de corda fixo por estacas de madeira em cada extremidade, delimitando a zona máxima a cobrir.

Ambos os mergulhadores percorreriam esta extensão no sentido Oeste-Este-Oeste segundo um trajecto em forma de “U” entre a margem Oeste (parte do actual aterro) e o cabo guia paralelo. Contudo, a fraca visibilidade subaquática (entre 20 a 30 centímetros em ambos os dias de prospecção) e sobretudo a forte corrente que se fez sentir obrigaram à reformulação desta metodologia inicial.

Esta adaptação metodológica prendeu-se fundamentalmente em encontrar uma solução que permitisse ser possível executar os trabalhos de prospecção, tornando-se mais eficaz em conformidade com o meio a que a equipa estava sujeita.

Desta forma, após algumas tentativas de imersão que foram abortadas, estabeleceu-se o cabo guia a Sul, numa distância que se prolongava da margem a 20 metros para o interior do rio, localizada na extremidade sul do futuro aterro. Os mergulhadores imergiam junto à margem, tentando escapar à corrente e partiam deste cabo em direcção a Norte, a favor da corrente, evitando o forte cansaço a que estavam sujeitos por lutar contra esta.

Após a delimitação do cabo guia e do reconhecimento inicial do fundo, os mergulhadores realizaram linhas paralelas de prospecção, cobrindo toda a zona de extensão do cabo guia, por intervalos de 1 metro. Quando chegavam ao limite norte, deslocavam-se para a margem e junto a esta (zona de menor corrente) subiam novamente até ao ponto de partida do cabo guia, desenvolvendo nova prospecção noutra área.

Foram realizados na totalidade sete mergulhos rápidos, dispersos em dois dias.

Deste modo, a equipa de dois mergulhadores procedeu aos seguintes trabalhos:

Sábado – 18 de Outubro de 2008 (ver respectiva Ficha de Prospecção; ANEXO I; pp.21-24)

Às 11 horas da manhã deste dia a equipa esteve presente no local, mas acabou por não efectuar qualquer imersão devido às opoentes condições climatéricas e hidrográficas que se fizeram sentir.

Após re-consulta da Tabela das Marés, proposta para a Figueira da Foz, verificou-se que a melhor altura para se efectuarem os mergulhos seria a partir das 16:30, momento de Preia-Mar. Com o aumento total da maré seria de esperar uma diminuição da força da corrente, bem como uma melhor visibilidade associada à menor movimentação de sedimentos provocada pela corrente.

Foram efectuados 4 mergulhos entre as 15:45 e as 19:15, alguns intervalados por momentos de espera pela estabilização do caudal do rio.

Os mergulhadores navegaram em linha recta separados por aproximadamente 1 metro entre si num comprimento de sensivelmente 100 metros.

O apoio terrestre de segurança e a coordenação foi orientada por outro mergulhador à superfície.

Durante o dia 18, não se registou qualquer vestígio arqueológico.

Domingo – 19 de Outubro de 2008 (ver respectiva Ficha de Prospecção, ANEXO I; pp. 25-28)

No dia 19 foram, também, levados a cabo quatro mergulhos de maior duração. Estes mergulhos tiveram início pelas 18:30, altura do início da Preia Mar.

Foi dada continuidade aos trabalhos do dia anterior, seguindo a mesma metodologia. A área a prospectar antecipadamente estabelecida foi dada como concluída.

Durante os trabalhos de prospecção foram reconhecidos dois pontos de interesse arqueológico, sinalizados com bóia e marcados à superfície. Um localizado a cerca de cinco metros da margem, mesmo no centro paralelo da zona de futuro aterro e um outro no limite do cabo guia, provavelmente já fora da zona de aterro, prolongando-se ao longo deste.

Em ambos os locais desenvolveu-se uma prospecção mais pormenorizada para registo de algum outro vestígio arqueológico, não tendo sido detectado mais nenhum indício. No caso do achado da âncora foi realizado uma prospecção circular, até 5 metros de raio, com intervalos de 1 metro, para detecção de outros artefactos.

EQUIPAMENTO UTILIZADO

- Equipamento individual de mergulho autónomo com garrafa;

- Máquina fotográfica digital *Olympus*, modelo C5050Z, com respectiva caixa estanque adequada para fotografia subaquática;

- Bóias de patamar individual;

- Bóias torpedo com carreto e bandeira de sinalização de mergulho;

- Computador individual de mergulho;

- Bússola subaquática;

- Faca de mergulho;

- Duas estacas com fio de nylon fluorescente para o cabo guia;

- slates individuais para registo e croqui e fita métrica

RESULTADOS

Sábado – 18 de Outubro de 2008

Os resultados dos quatro mergulhos deste dia não foram profícuos, tendo sido feito o reconhecimento do subsolo do rio, composto de areal grosso no seu cerne e pedras em calcário de médias dimensões junto à margem, havendo nesta zona a formação de algum lodo.

Domingo – 19 de Outubro de 2008

O dia 19 revelou-se mais produtivo, tendo-se registado duas zonas de interesse arqueológico.

O primeiro dos casos revelou a presença de uma âncora de um só dente, feita em ferro tubular, com cronologia provável de 100 a 200 anos. Os diferentes ferros que a perfazem pareceram-nos à primeira vista, durante a prospecção, fundidos. A âncora possui um comprimento máximo de cerca 2,40m, com uma largura correspondente à espessura da própria estrutura tubular que a compõem. Cada tubo apresenta um diâmetro de sensivelmente 3,5cm encontrando-se entrelaçados com outros tubos zigzagueados, com a mesma espessura, para formação do veio. O braço de ancoragem que une o dente à argola de amarração é composto por dois tubos de ferro sobrepostos separados um do outro, na parte mais larga, por cerca de 20 centímetros e, na zona mais estreita, por cerca de 10 centímetros. A união de ambos os tubos é feita por um ondulado, de um só tubo, do mesmo tipo de tubo (conf. Fotografia P1010022 do Ficheiro Fotográfico). Na parte oposta ao dente encontra-se a “argola” de engate (conf. Fotografia P1010020 do Ficheiro Fotográfico). O dente desta âncora forma um triângulo escaleno, considerando que à primeira vista parece ter dois lados iguais e um diferente (o que o une ao braço). Próximo da argola de engate existe um elemento em forma de “Y” invertido, característico em algumas tipologias de âncoras de médio porte. Este elemento é construído também em ferro mas de menor espessura. Este tipo de âncora, de aparência artesanal, é do tipo CQR, sendo estes ferros mais usados por unhar bem em qualquer fundo, seja areia, lodo ou mesmo rocha. O comprimento da âncora leva-nos a considerar a sua pertença a uma embarcação de médias a grandes dimensões. Para uma melhor aproximação cronológica será necessário uma observação mais pormenorizada deste objecto, se possível em meio seco.

Nota: Por informação do Doutor Adolfo Silveira, conseguiu apurar-se que este tipo de âncora começou a fabricar-se nos inícios do século XIX, quando ainda não era utilizada a técnica da soldadura tendo ocorrido uma evolução no seu tipo de construção no século XX, com o aparecimento da solda. Resta-nos verificar atentamente se este exemplar é construído com recurso a soldadura ou, como nos parece a fundição ou com uso de rebites – só nesse momento nos será possível avançar com uma proposta de datação relativa mais coerente.

O segundo caso revelou a existência de uma espécie de talude artificial de reduzido declive na zona imediatamente a Este do actual aterro. Este “talude” é composto por pedras “ovais” em calcário, que se encontram dispersas na horizontal traçando um degrau de pequeno relevo, com um desnível de cerca de 2 metros, entre a plataforma superior, junto à margem e a plataforma inferior, a cerca de 35 metros desta. Não foram registados quaisquer vestígios arqueológicos.

PROPOSTA DE SALVAGUARDA

Considerando que a muito curto prazo a obra em causa pretende avançar nesta frente, de forma intrusiva, destruindo e revolvendo os objectos e as terras existentes, questionamo-nos quanto ao futuro deste exemplar náutico.

Parece-nos, então, profícuo avançar com medidas de salvaguarda deste objecto e um estudo arqueológico mais preciso deste local.

Neste sentido é nossa sugestão que se desenvolva o seguinte processo de trabalho:

1. Análise arqueológica subaquática mais pormenorizada da zona de implantação do objecto e da zona do talude
2. Registo subaquático, com medidas precisas, posição, orientação e conservação do objecto
3. Remoção cuidada do mesmo com o auxílio de mergulhadores arqueólogos e conservadores-restauradores (elementos que possuímos actualmente na nossa equipa). Esta remoção passará, após a sua análise prévia de conservação em meio subaquático, por envolvê-la em gazes ou outro tipo de suporte que permita a sua remoção firme, prende-la a vários pontos de apoio para a depois imergir com o auxílio de uma grua. Actualmente encontra-se uma grua disponível junto a esta área pelo que não haverá, *a priori*, significativos aumentos de custos no que a esta remoção mecânica concerne. Após a sua imersão e de ser fotografada com escala, a âncora seria colocada numa estrutura propositadamente fabricada para o efeito, cheia de água do rio para que o objecto não seja submetido a bruscas mutações de ambiente, minimizando assim a possibilidade de aceleração do processo de oxidação.
4. Transporte para laboratório.
5. Dessalinização e estabilização do objecto
6. Registo gráfico e fotográfico em meio seco, descrição pormenorizada e estudo contextual e transporte para o local mais apropriado para a sua divulgação.

FICHEIRO FOTOGRÁFICO SUBAQUÁTICO

P1010001.JPG

P1010002.JPG

P1010003.JPG

P1010004.JPG

P1010005.JPG

P1010006.JPG

P1010007.JPG

P1010008.JPG

P1010009.JPG

P1010010.JPG

P1010011.JPG

P1010012.JPG

P1010013.JPG

P1010014.JPG

P1010015.JPG

P1010016.JPG

P1010017.JPG

P1010018.JPG

P1010019.JPG

P1010020.JPG

P1010021.JPG

P1010022.JPG

P1010023.JPG

P1010024.JPG

P1010025.JPG

P1010026.JPG

P1010027.JPG

P1010028.JPG

P1010029.JPG

P1010030.JPG

P1010031.JPG

P1010032.JPG

P1010033.JPG

P1010034.JPG

P1010035.JPG

P1010036.JPG

P1010037.JPG

P1010038.JPG

P1010039.JPG

P1010040.JPG

P1010041.JPG

P1010042.JPG

P1010043.JPG

P1010044.JPG

P1010045.JPG

P1010046.JPG

P1010047.JPG

P1010048.JPG

P1010049.JPG

P1010050.JPG

P1010051.JPG

P1010052.JPG

P1010053.JPG

P1010054.JPG

P1010055.JPG

P1010056.JPG

P1010057.JPG

P1010058.JPG

P1010059.JPG

P1010060.JPG

P1010061.JPG

P1010062.JPG

P1010063.JPG

P1010064.JPG

P1010065.JPG

P1010066.JPG

P1010067.JPG

P1010068.JPG

P1010069.JPG

P1010070.JPG

P1010071.JPG

P1010072.JPG

P1010073.JPG

P1010074.JPG

P1010075.JPG

P1010076.JPG

P1010077.JPG

P1010078.JPG

P1010079.JPG

P1010080.JPG

P1010081.JPG

P1010082.JPG

P1010083.JPG

P1010084.JPG

P1010085.JPG

P1010086.JPG

P1010087.JPG

P1010088.JPG

CCCL (1).JPG

CCCL (10).JPG

CCCL (11).JPG

CCCL (12).JPG

CCCL (13).JPG

CCCL (14).JPG

CCCL (15).JPG

CCCL (16).JPG

CCCL (17).JPG

CCCL (18).JPG

CCCL (19).JPG

CCCL (2).JPG

CCCL (20).JPG

CCCL (21).JPG

CCCL (22).JPG

CCCL (23).JPG

CCCL (24).JPG

CCCL (25).JPG

CCCL (26).JPG

CCCL (27).JPG

CCCL (28).JPG

CCCL (29).JPG

CCCL (3).JPG

CCCL (30).JPG

CCCL (31).JPG

CCCL (32).JPG

CCCL (33).JPG

CCCL (34).JPG

CCCL (35).JPG

CCCL (36).JPG

CCCL (37).JPG

CCCL (38).JPG

CCCL (39).JPG

CCCL (4).JPG

CCCL (40).JPG

CCCL (41).JPG

CCCL (42).JPG

CCCL (43).JPG

CCCL (44).JPG

CCCL (45).JPG

CCCL (46).JPG

CCCL (47).JPG

CCCL (48).JPG

CCCL (49).JPG

CCCL (5).JPG

CCCL (50).JPG

CCCL (51).JPG

CCCL (6).JPG

CCCL (7).JPG

CCCL (8).JPG

CCCL (9).JPG

CCCL.JPG

ILUSTRAÇÃO 1 - FOTO P1010007 – MOMENTO DE DESENHO DO ESBOÇO DA ANCORA

ILUSTRAÇÃO 2 - FOTO P1010020 – PORMENOR DA ARGOLA DE ENGATE DA ÂNCORA

ILUSTRAÇÃO 3 FOTO P1010022 – PORMENOR DO ZIGUEZAGUEADO DO BRAÇO DA ÂNCORA

ILUSTRAÇÃO 4 FOTO P1010057 – PORMENOR DO DENTE DA ÂNCORA

ILUSTRAÇÃO 5 FOTO P10100521– APARÊNCIA E COMPOSIÇÃO DO FUNDO PROSPECTADO EM
ÁREA SEM PRESENÇA DE PEDRAS

ILUSTRAÇÃO 6 FOTO P1010040 – FIO E ESTACA COM ORIENTAÇÃO DE BÚSSOLA ESTE-OESTE

ILUSTRAÇÃO 7 FOTO P1010049 – PORMENOR DE PARTE DO FUNDO COM PRESENÇA DE ELEMENTOS PÉTREOS

ILUSTRAÇÃO 8 FOTO P1010001 – CLÁUDIO MONTEIRO, UM DOS ELEMENTOS DA EQUIPA DE MERGULHO NO INÍCIO DOS TRABALHOS

FICHEIRO FOTOGRÁFICO - SUPERFÍCIE

ILUSTRAÇÃO 9 – BOIA DE SINALIZAÇÃO DA ANCORA REGISTRADA E PROSPECÇÃO CIRCULAR EM SEU REDOR

ILUSTRAÇÃO 10 – ZONA ONDE VAI SER FEITO O ATERRO

ANEXO I

FICHA DE PROSPECÇÃO SUBAQUÁTICA

Código do sítio: CCLares

Data: 18 e 19/10/2008

Coordenação Científica: Doutora Alexandra Figueiredo

Nome dos intervenientes: Tiago Lino (Tg.) e Cláudio Monteiro (Cl.)

Arqueólogo responsável: Tiago Lino

Objectivo: Prospecção da área húmida que irá ser afectada por intervenções da obra. Esta zona será alvo de construção de uma plataforma de aterro para construção de uma ensecadeira.

Tipo de prospecção: Directa, realizado por linhas paralelas de 1 metro.

LOCALIZAÇÃO

Área a prospectar: Zona húmida onde se verificará a plataforma de aterro

Coordenadas: 40°07'25.16" N / 8°46'18.40" W

Cartas: Carta Militar de Portugal – Serviços Cartográficos do Exército 1/25 000, Folha nº 239 e 249.

PLANEAMENTO/ DESCRIÇÃO DOS MERGULHOS

Dia 18

Condições ambientais: Nevoeiro

Ondulação – apenas a fraca ondulação provocada pela movimentação da maré

Condições de mergulho: Corrente – Muito Forte

Visibilidade – Fraca - entre 20 a 30 centímetros

Outras – Verificam-se melhores condições durante a Preia-Mar.

Entrada na água: Não embarcado – acesso do aterro já realizado

Nº de elementos: 2 mergulhadores

Apoios: Superfície – 1 – Supervisão e coordenação em terra

Mergulho 1

Profundidade: Máxima – 0.50m

Duração: 15:45-16:00

Bars : Iniciais – Tg. 230; Cl. 220

 Finais – Tg. 210; Cl. 200

Nota: Houve necessidade de esperar pela Preia Mar para a realização dos mergulhos, tendo sido abortados os primeiros mergulhos devido à forte corrente. O 1º mergulho possível permitiu detectar o tipo de solo e fazer um primeiro reconhecimento do local.

Mergulho 2

Profundidade: Máxima – 3.50m

Duração: 17:15-17:35

Bars : Iniciais – Tg. 210; Cl. 200

 Finais – Tg. 190; Cl. 170

Nota: Mergulho realizado contra a corrente. Realizado a prospecção do corredor nº 1. Opção por mudança de metodologia devido à forte corrente que se sentia. Tentativa de montar o cabo guia com cerca de 25 metros de comprimento.

Mergulho 3

Profundidade: Máxima – 4m

Duração: 18:15-18:40

Bars : Iniciais – Tg. 190; Cl. 170

Finais – Tg. 150; Cl. 140

Nota: Mergulho realizado aproveitando a corrente. Realizado a prospecção do corredor nº 2. À medida que a Preia Mar decorria foi-se sentindo uma melhoria da corrente, tornando-se progressivamente menos forte. Montagem do cabo guia.

Mergulho 4

Profundidade: Máxima – 4m

Duração: 18:55-19:15

Bars : Iniciais – Tg. 150; Cl. 140

Finais – Tg. 120; Cl. 110

Nota: Mergulho realizado aproveitando a corrente. Realizado a prospecção do corredor nº 3 e 4.

Resultados: Ao longo deste dia não se verificaram vestígios arqueológicos. Foi feita uma verificação do fundo fluvial de forma a perceber a sua morfologia, resultando posteriormente numa melhor leitura dos trabalhos.

Observações: As condições subaquáticas revelaram-se oponentes à aplicação da metodologia de prospecção previamente estabelecida (prospecção directa em U), pelo que foi necessário proceder-se a uma reformulação desta. Assim, a opção foi uma prospecção em linhas paralelas à margem, cada uma com uma extensão de aproximadamente 100 metros, com ambos os mergulhadores separados entre si por uma distância de 1 metro.

CROQUI

Orientação: Oeste

Descrição: O presente croqui esquemático representa de forma aproximada o fundo fluvial da área verificada.

Observações: Não foi identificado qualquer vestígio arqueológico

Dia 19

Condições ambientais: Céu limpo

Ondulação – apenas a fraca ondulação provocada pela movimentação da maré

Condições de mergulho: Corrente – Média

Visibilidade – reduzida - entre 20 a 30 centímetros

Nota – Verificam-se melhores condições durante a Preia-Mar.

Entrada na água: Não embarcado – acesso do aterro já realizado

Equipa subaquática: 2 mergulhadores

Apoios: Superfície – 1 – Supervisão e coordenação em terra

Mergulho 1

Profundidade: Máxima 5.40m

Duração: 18:30-19.10

Bars : Iniciais – Tg. 250; Cl. 250

 Finais – Tg. 180; Cl. 170

Nota: Continuação da metodologia de prospecção do dia anterior. Realizado a prospecção do corredor nº 5. Ao retomarem à margem para a realização da prospecção do corredor número 6 foi detectado um vestígio arqueológico.

 Sinalização do local com bóia e registo da sua localização à superfície. Realização do croqui e tiragem de medidas. Identificação do objecto – “Âncora”.

Observações: Foi identificada uma âncora, com apenas um dente, com cerca de 2,40 metros de comprimento, em estado de oxidação médio.

 Localiza-se a uma profundidade de 3,40 metros e a 2 metros a Este do limite da actual margem. Encontra-se na área do futuro aterro da plataforma de trabalho da captação de água. A descoberta

deste achado poderá estar relacionado com uma antiga zona de poita de barcos que, segundo a população local, existiria ainda em funcionamento em meados do século XX.

Mergulho 2

Profundidade: Máxima 5.70m

Duração: 19:20-19.35

Bars : Iniciais – Tg. 180; Cl. 170

 Finais – Tg. 150; Cl. 140

Nota: Realizado a prospeção do corredor nº 6.

Mergulho 3

Profundidade: Máxima 3.40m

Duração: 19:40-20.00

Bars : Iniciais – Tg. 150; Cl. 140

 Finais – Tg. 120; Cl. 110

Nota: Realizado a prospeção do corredor nº 7. Identificação do que poderá ser uma espécie de talude artificial de sustentação de uma plataforma mais elevada do subsolo do rio Mondego construído com pedras de médias dimensões. A fraca visibilidade não permitiu retirar mais conclusões.

 Levantamento da bóia de sinalização do achado e prospeção em círculo em redor da âncora, com intervalos de 1 metro por mergulhador até à extensão de 5 metros de raio.

CROQUI

Orientação: Oeste

Descrição: O presente croqui esquemático representa a localização aproximada da âncora encontrada.

CROQUI DA ÂNCORA

BIBLIOGRAFIA

BAPTISTA, Pedro José (2003) - *Resumo não técnico do Estudo de Impacte Ambiental do Projecto do Terminal Papeleiro Polivalente do Porto da Figueira da Foz (Estudo Prévio)*. IPTM – Instituto Português e dos Transportes Marítimos e CONSULMAR – Projectistas e Consultores, Lda.; versão *on-line* retirada de: www.apambiente.pt/IPAMB_DPP/docs/RNT961.PDF

BARATA, João Gama Pimentel (1989) - *Estudos de Arqueologia Naval* (vol's. 1 e 2); Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Lisboa.

BELLO, Mónica (2006) – *Enigmas: A Costa dos Tesouros*. Ed. Temas e Debates, Lisboa.

BIBLIOTECA Municipal da Figueira da Foz (1986) – *O Porto da Figueira da Foz: ontem, hoje, amanhã* (colectânea de textos). Figueira da Foz, pp. 3-52.

CORREIA, Francisco Nunes (2005) - *Declaração de Impacte Ambiental (DIA) – Projecto das Obras de Melhoria das Condições de Abrigo nos cais do sector comercial e de manutenção do canal de acesso ao Porto da Figueira da Foz (Estudo Prévio)*. Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional – Gabinete do Ministro; versão *on-line* retirada de: www.apambiente.pt/IPAMB_DPP/docs/DIA1291.PDF

LINO, Tiago Miguel Cordeiro (2008) – *Foz do Mondego: Contextos de Arqueologia Subaquática* (Trabalho de Seminário da Licenciatura em Arqueologia e História); Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Coimbra.

MANTAS, Vasco Gil Soares (1995) - *Tecnologia Naval Romana*. Academia de Marinha, Lisboa.

MANTAS, Vasco Gil Soares (2000) - *Portos Marítimos Romanos*. Academia de Marinha, Lisboa.

MARTINS, Adolfo António Silveira (1996) - *Fontes para o estudo da Arqueologia Naval em Portugal – do século XII a meados do século XVI*. Academia de Marinha, Lisboa.

PEREIRA, Isabel (1996) - *Santa Olaia*; artigo inserido no Catálogo da Exposição “De Ulisses a Viriato – o primeiro milénio a.C.”. Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa, pp. 60-65 e 205-214.

RIBEIRO, José Luís (2001) - *Zonas Húmidas Costeiras e Ordenamento Territorial – o caso do Estuário do Mondego*. Edição da Imprensa da Universidade de Coimbra, Coimbra.

RODRIGO, Ricardo; TARECO, Hélder; BLOT, Jean Yves & ALVES, Francisco (2003) - *Terminal Papeleiro do Porto da Figueira da Foz*. Relatório de missão de prospecção arqueológica por detecção remota

e verificação subaquática; Trabalhos do CNANS; número 13. Instituto Português de Arqueologia e Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, Lisboa.

s/ref. (2006) - *EIA – Central de Ciclo Combinado de Lares – Figueira da Foz (Estudo de Impacte Ambiental - Componente Subaquática)*. Crivarque – Arqueologia, Espeleologia, Topografia, Restauro, Estudos de Impacte Ambiental; versão *on-line* retirada de: <http://www.crivarque.com/pzoom.php?identif=110>

SILVA, Arlete (2007) – *Grandes Naufrágios na costa figueirense*, artigo que incorpora o semanário “A Voz da Figueira” de 11 de Janeiro, pp.8 e 9.

FICHA TÉCNICA

Apoio de Superfície e Coordenação Científica

Arqueóloga Doutora Alexandra Figueiredo

Mergulhadores

Arqueólogo Drº Tiago Lino

Conservador-Restaurador Drº Cláudio Monteiro

Croquis

Drº Cláudio Monteiro

Fotografia Subaquática

Drº Tiago Lino

Fotografia de Superfície

Doutora Alexandra Figueiredo

Coordenadora dos trabalhos

Doutora Alexandra Figueiredo